

DOI: 10.5281/zenodo.19543508

აკვაფიტნესის დანერგვა ფიზიკური კულტურის სპეციალისტების მომზადების
საგანმანათლებლო პროცესში

ედუარდ ფეროიანი

ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 33, თბილისი, საქართველო;
eduard.feroyan@sportuni.ge, eduardferoyan@gmail.com;

გიორგი ფარულავა

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 33, თბილისი, საქართველო;

ნანა მალანია

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, საქართველო;

აბსტრაქტი. ნაშრომში განიხილება აკვაფიტნესის თეორიულ-მეთოდური ბაზა ფიზიკური კულტურის სპეციალისტების პროფესიული მომზადების კონტექსტში. ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ აკვაფიტნესის მზარდ მნიშვნელობაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის სფეროში უარყოფითი ტენდენციების პირობებში. დგინდება სპეციალისტების კომპეტენციის მოთხოვნები, რომლებიც ითვალისწინებს თანამედროვე საზოგადოებრივ საჭიროებებს. წარმოდგენილია აკვაფიტნესის ინოვაციური პროგრამები და განმარტებები, აგრეთვე მისი გამაჯანსაღებელი ეფექტის შეფასების მეთოდიკა. პედაგოგიური კვლევის შედეგები, ჩატარებული სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ქალების მონაწილეობით, აჩვენებს აკვაფიტნესის გავლენას გულ-სისხლძარღვთა სისტემის რეგულაციაზე, ფიზიკურ მუშაობის უნარზე და სტუდენტების პროფესიული კომპეტენტურობის ამაღლებაზე.

საკვანძო სიტყვები: აკვაფიტნესი, ფიტნესი, სტუდენტები, მეცადინეობის ეფექტურობა.

**IMPLEMENTATION OF AQUAFITNESS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
TRAINING PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS**

Eduard Feroyan

PhD. (Biol.), Associate Professor, Georgian State University of Sports; 33 Egnate Ninohvili St
Tbilisi, Georgia;
eduard.feroyan@sportuni.ge, eduardferoyan@gmail.com;

Giorgi Parulava

PhD. DSc. (Biol.), Professor, Georgian State University of Sports; 33 Egnate Ninohvili St, Tbilisi,
Georgia;

Nana Malania

MD, PhD. (Med.), Therapist, Tbilisi Balneological Resort, 9 Vakhtang Gorgasali St, Tbilisi,
Georgia.

Abstract. This paper examines the theoretical and methodological foundation of aquafitness in the context of professional training for physical education specialists. The authors draw attention to the growing importance of aquafitness amid negative trends in public health. Requirements for specialist competencies are established, taking into account contemporary social needs. Innovative programs

and definitions of aquafitness are presented, along with methods for assessing its health—improving effects. The results of a pedagogical study conducted with women from different age groups demonstrate the impact of aquafitness on cardiovascular system regulation, physical work capacity, and enhancement of students' professional competence.

Keywords: aquafitness, fitness, students, class effectiveness.

შესავალი. ფიტნესისა და აკვაფიტნესის სფეროში მომავალი ფიზიკური კულტურის სპეციალისტების პროფესიული მომზადების აქტუალობა განპირობებულია წინააღმდეგობებით შორის: ფიტნესისა და ფიზიკური კულტურის ინდუსტრიის განვითარებას [9, 14, 21, 23], ფიტნესის დანერგვას მოსწავლეებისა და ახალგაზრდობის ფიზიკურ განათლებაში [23], მოსახლეობისთვის გამაჯანსაღებელი სერვისების ფართო არჩევანის შეთავაზებას [4], და სპორტული უნივერსიტეტის სტუდენტების პროფესიული მომზადების არასაკმარისი დონის შენარჩუნებას გამაჯანსაღებელი ტექნოლოგიების საკითხებში [7]; მოსწავლეების, ახალგაზრდობისა და ზრდასრული მოსახლეობის ფიზიკური მდგომარეობის [22], სხეულის აგებულებისა და სხეულის მასის კორექციის მეთოდებში, მათ შორის წყლის გარემოში [10, 27]; ბევრი ქალის, და თუნდაც სტუდენტების უუნარობას შეასრულონ ფიზიკური დატვირთვები როგორც აერობიკაში, სირბილში, ფუნქციონალურ ვარჯიშებში [5, 6, 8, 12, 26, 28], და გამაჯანსაღებელი პროგრამების უკმარისობას სახსრებსა და ხერხემალზე ყველაზე ნაკლები ფიზიკური დატვირთვით [1, 2, 16, 26], ოპტიმალური აერობული დატვირთვით, მათ შორის წყალში [17, 3], რომლებიც ითვალისწინებენ ასაკობრივ თავისებურებებს, მომზადების დონეს [16, 17].

აკვაფიტნესის თეორიისა და მეთოდიკის ცოდნის აქტუალობა განპირობებულია წყლის გარემოში მეცადინეობების მაღალი მოთხოვნით, თანამედროვე ქალების 40 %-ის არტერიული წნევის მასშტაბური ამაღლების ფონზე, რომლებთანაც ყველაზე ხშირად ტარდება ასეთი მეცადინეობები, აგრეთვე საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დარღვევებით 60 %-ში, სხეულის ჭარბი წონით ქალების 30-50 %-ში, სახსრების დაავადებებით 15 %-ში, გრიპით დაავადების ზრდით 60 %-ით მთელ მოსახლეობაში. ასევე შეინიშნება ხერხემლის დაავადებების (ოსტეოქონდროზი) გაზრდის ტენდენცია ქალების 35 %-ში, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები (პანკრეატიტი, ქოლეცისტიტი, გასტრიტი) 30 %-ში [16, 26, 5, 6, 8, 1, 2, 12, 26].

აკვაფიტნესი მოსახლეობის გამაჯანსაღების ამოცანების გადაწყვეტაში გამოირჩევა მეცადინეობების გამაჯანსაღებელ-სამკურნალო მიმართულებით, მათი მაღალი ენერგოხარჯვით, სახსრებსა და ხერხემალზე დატვირთვის მნიშვნელოვანი შემცირებით, აერობული დატვირთვისა და ხტუნვის ვარჯიშების შესრულების ოპტიმალური ვარიანტით, წყლის ჰიდროსტატიკური წნევის გამაჯანსაღებელი ზემოქმედებით, წყალში სხეულის მასის შემცირებით, ამიტომ აკვაფიტნესი ხდება 26-65 წლის ქალებისთვის მეცადინეობების ოპტიმალური ფორმა [5, 6, 8, 12, 26, 28].

აკვაფიტნესის ცნება წარმოადგენს ცურვის საშუალებების, დაჯგუფებების, გადაბრუნების, სირბილის, აკვააერობიკის, ნიჩბოსნური მოძრაობების, წყლის ტანვარჯიშის, სირბილის პროგრამების, რბილი ჯოხებით კომპლექსების, ფეხებისთვის, ზურგისთვის, ხელებისთვის სპეციალური ვარჯიშების ერთობლიობას ფიტნეს ადჟურვილობის გამოყენებით, ინტერვალური და სხვა ვარჯიშის მეთოდებით, მუსიკალური თანხლებით [6].

ფიტნეს-ფაკულტეტის სტუდენტების პროფესიულ მომზადებაში აქტუალურია აგრეთვე მეცადინეობების პროგრამები 6, 12, 25, 50 მეტრის აუზში სხვადასხვა სიღრმით;

სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმის პირობებში; ფიზიკური აღზრდისა და ფიტნესის ფარგლებში. შემუშავებული მასალა ამალღებს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სპეციალისტების პროფესიული კომპეტენტურობის დონეს რეკრეაციულ საქმიანობაში (გამაჯანსაღებელი ფიზიკური კულტურის საშუალებები და მეთოდები ფიზიკური მდგომარეობის, სხეულის მასის კორექციაში, ფიზიკური შრომისუნარიანობის განვითარებაში, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებში, ასაკის, სქესის, ფიზიკური მომზადების დონის გათვალისწინებით).

კურსის „აკვაფიტნესის თეორია და მეთოდიკა“ დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა უნდა იცოდნენ:

- გამაჯანსაღებელი ტანვარჯიშის ცნება და მისი კომპონენტები (ტანვარჯიში, ფიტნესი, აერობიკა, სასუნთქი ვარჯიში), მეცადინეობების მეთოდიკა წყალში;

- აკვაფიტნესის ცნება და მისი კომპონენტი აკვააერობიკა, ფიტნეს პროგრამა, აკვაფიტნესის ვარჯიშების კლასიფიკაცია, ვარჯიშები გარკვეული კუნთოვანი ჯგუფების გასამაგრებლად და ფიზიკური მომზადების განვითარებისთვის;

- მეცადინეობის სტრუქტურა და მისი თავისებურებები სანატორიუმებში და ჯანმრთელობის ჯგუფებში;

- სხვადასხვა ასაკის ქალებისთვის მეცადინეობის მეთოდიკა;

- გამაჯანსაღებელი ზემოქმედება ცურვის და წყლის ტანვარჯიშის ფუნქციონალური შესაძლებლობები, წყალში მეცადინეობების ჩატარების უპირატესობები;

- ქალების ფუნქციონალური და ფიზიკური მდგომარეობის, სხეულის აგებულების სრულყოფის კორექციის პედაგოგიური პირობებში; აკვაფიტნესის სხვადასხვა მიმართულების პროგრამები.

ფლობდეს:

- მეცადინეობების ჩატარების მეთოდიკას აკვაფიტნესის სწავლის მეცადინეობების პირობებში სტუდენტებისთვის, ფიტნეს პროგრამებში, სანატორიუმებში, ჯანმრთელობის ჯგუფებში, ადაპტაციური და სამკურნალო ფიზიკურ ვარჯიშებში, უფროსი სასკოლო კლასების გოგონების ფიზიკურ აღზრდაში;

- ვარჯიშების შესრულების ტექნიკის მაღალი დონით, გარკვეული ამოცანების გადაწყვეტისას მოძრაობებისა და გადაადგილებების ფართო სპექტრით წყალში, მეცადინეობა ჯანმრთელობის კონტროლის მეთოდებით და აუზში უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით;

- სხეულის აგებულების კორექციის, ფიზიკური მდგომარეობის ამალღების საშუალებებით წყლის გარემოს პირობებში.

სპორტული უნივერსიტეტის სტუდენტების პროფესიულ მომზადებაში ინოვაციურ ცოდნას მიეკუთვნება:

- 1) ქალებისთვის აკვაფიტნესის მეცადინეობების შინაარსი და აგება, ინოვაციური ვარჯიშები, მათი კლასიფიკაცია, აკვაფიტნესისა და აკვააერობიკის თეორიული საფუძველი;

- 2) აკვაფიტნესის პროგრამები, როგორცაა ინტერვალური, სირბილი, „ცურვა და ძალა“, აკვააერობიკა; სპეციალიზებული კომპლექსები, ფუნქციონალური ვარჯიში წყალში, რეკრეაციული აკვაფიტნესი; აკვაფიტნესის მეთოდიკა 26-35, 36-46 და 47-57 წლის ქალებისთვის; ქალების ფუნქციონალური მდგომარეობის სხეულის აგებულების კორექციის მოდელი;

3) ქალების ჯანმრთელობის რუკა, მეცადინეობების ეფექტურობის შეფასება და ანალიზი; ჯანმრთელობის შესახებ თეორიული ცოდნის ამაღლება;

4) ერთწლიანი პედაგოგიური კვლევის შედეგები მეცადინეობების გამაჯანსაღებელი ეფექტურობის შესახებ;

5) სისხლის მიმოქცევის ეკონომიურობის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გამძლეობის, სასიცოცხლო ინდექსისა და სხვა კოეფიციენტების განსაზღვრის მეთოდოლოგია [12, 9, 10].

კვლევის მიზანი: სპორტული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საგნის „აკვაფიტნესის თეორია და მეთოდოლოგია“ შექმნა.

მასალები და მეთოდები. აკვაფიტნესის მეთოდოლოგია ეფუძნება გამაჯანსაღებელი ფიზიკური კულტურის კონცეპტუალურ დებულებებს, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ავტორის ნაშრომებში [24, 11]; ტანვარჯიშის გამაჯანსაღებელი სახეობების თეორიისა და მეთოდოლოგიის საფუძვლებზე [23, 9, 20]; ფიზიკური, ფუნქციონალური მდგომარეობისა და მისი კორექციის შესახებ ფუნდამენტურ ნაშრომებზე ფიზიკური ვარჯიშების მეცადინეობების პირობებში [15, 18]; ცურვის თეორიულ საფუძვლებზე [10, 13, 19]. დისციპლინის გამორჩეული თავისებურებაა საგანთა შორისი ურთიერთკავშირების გამოყოფა ანატომიასთან, ფიზიოლოგიასთან, ფიზიკური კულტურის თეორიასა და მეთოდოლოგიასთან, ცურვის თეორიასა და მეთოდოლოგიასთან, სამკურნალო ფიზიკურ ვარჯიშებთან, გამაჯანსაღებელ ტანვარჯიშთან, ზრდასრული მოსახლეობის ფიზიკურ მდგომარეობასთან, ფიტნეს ინსტრუქტორის მომზადების მეთოდოლოგიასთან და სხვა.

კვლევის პროცესში, რომელიც ჩატარდა თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის სპეციალიზებულ განყოფილებაში, მომავალი სპეციალისტები განსაზღვრავდნენ ფიზიკურ განვითარებას, ფიზიკურ მომზადებას, ფუნქციონალურ მდგომარეობას, აგრეთვე მოტორული აქტივობის დონეს, 26-35 წლის (n=18), 36-47 (n=16) და 48-59 წლის (n=12) ქალებთან პრაქტიკული მეცადინეობების მაგალითზე, რომლებიც თანაბრად განაწილდნენ ძირითად და საკონტროლო ჯგუფებად.

კვლევის პროცესში გაანალიზდა აკვაფიტნესის ეფექტურობა ძირითად გამაჯანსაღებელ ჯგუფებში. მეცადინეობები ჩატარდა ერთი წლის განმავლობაში (კვირაში სამ ჯერ). ქალების თითოეული ასაკობრივი ჯგუფისთვის წყალში სავარჯიშო პროგრამების დიფერენცირებით, ჯანმრთელობის რუკის დანერგვით, ქალების ფიზიკური და ფუნქციონალური მდგომარეობის კორექციის მოდელით. საკონტროლო ჯგუფში ქალები მეცადინეობდნენ თავისუფალი ცურვით და კვირაში ერთხელ აკვაერობიკით.

ასე რომ, ფიზიკური განვითარება განისაზღვრებოდა (იხილეთ ნახ.) სხეულის სიგრძით და მასით, გულმკერდის წელისა და ბარძაყების გარშემოწერილობით, გულმკერდის ექსკურსიით, სხეულის ცხიმოვანი და კუნთოვანი კომპონენტებით, სხეულის აგებულების ტიპით. შესაბამისად, სპეციალისტების კომპეტენტურობა იზრდებოდა არა მხოლოდ მეცადინეობების ჩატარების პრაქტიკულ უნარებში, არამედ სავარჯიშო პროცესის გამაჯანსაღებელი ეფექტურობის შეფასებაში, მათ შორის ფიზიკურ დატვირთვებთან ადაპტაციის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის რეგულაციის ინდექსებში (ნახ.).

კვლევის შედეგები და განხილვა. ასე რომ, პედაგოგიურმა კვლევამ დაადასტურა აკვაფიტნესის მაღალი გამაჯანსაღებელი ეფექტურობა ძირითად ჯგუფში, ქალებთან შედარებით, რომლებიც მეცადინეობდნენ თავისუფალი ცურვით და კვირაში ერთხელ

აკვადრობიკით. ძირითადი ჯგუფის ქალებს კვლევის შემდეგ ჰქონდათ უპირატესობა საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით მაჩვენებლებში:

- გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე ჰემოდინამიური დატვირთვის დონე შემცირდა საშუალოდ 29 %-ით და მიაღწია საშუალოზე მაღალ დონეს ძირითად ჯგუფში 78 პირობითი ერთეული ($r=0,582, p<0,05$), 85 პირობითი ერთეულის (საშუალო დონე) საკონტროლო ჯგუფის წინააღმდეგ, ზრდა 22 % ($r=0,503, p<0,05$);

ნახატი. აკვადრობის მეცადინეობების გამაჯანსაღებელი ეფექტურობის შეფასება სპეციალისტების მომზადებაში

- სისხლის მიმოქცევის ეკონომიურობის კოეფიციენტში შეინიშნება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ($r=0,824, p<0,01$) ძირითადი ჯგუფის მაჩვენებლის 2524 პირობითი ერთეული, ზრდა შეადგინა 35 %, საკონტროლო ჯგუფის 2795 პირობითი ერთეულის 19 %-ის წინააღმდეგ ($r=0,344, p>0,05$);

- გამძლეობის კოეფიციენტის დადებითი ცვლილებები ძირითად ჯგუფში შეადგინა 16 პირობითი ერთეული, ზრდა 33 % ($r=0,589$, $p<0,05$), საკონტროლო ჯგუფში 15 პირობითი ერთეულის 17 %-ის წინააღმდეგ ($r=0,381$, $p>0,05$);

- სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება სასიცოცხლო ინდექსში ძირითად ჯგუფში აღწევს 59 მლ (ნორმა 52-60 მლ), ზრდა 29 % ($r=0,750$, $p<0,05$), 48 მლ საკონტროლო ჯგუფის წინააღმდეგ, ზრდა 22 % ($r=0,544$, $p<0,05$);

- ცირკულარულ-რესპირატორული კოეფიციენტის მაჩვენებელი ძირითად ჯგუფში გაიზარდა 46 %-ით, მიაღწია დიაპაზონს „კარგი“ და შეადგინა 31 პირობითი ერთეული ($r=0,830$, $p<0,01$) საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, რომელშიც ზრდა იყო 38 % — 22 პირობითი ერთეული ($r=0,586$, $p<0,05$) „დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა“;

- ხარისხობრივად გაუმჯობესდა პულსის მაჩვენებლები — ძირითად ჯგუფში 27 %-ით ($r=0,601$, $p<0,01$), საკონტროლო ჯგუფში — 21 %-ით ($r=0,555$, $p<0,05$);

- ფიზიკური შრომისუნარიანობის მაჩვენებლები, რომლებიც განისაზღვრება ველოერგომეტრიული საფეხურებრივი ტესტით PWC₁₇₀ (Physical Working Capacity) არსებითად გაუმჯობესდა ძირითად ჯგუფში 509,7 კგმ/წთ-მდე ($r=0,832$, $p<0,01$), ზრდა შეადგინა 46 %, საკონტროლო ჯგუფში 429 კგმ/წთ-ის წინააღმდეგ, რომელშიც ზრდა იყო 38 % ($r=0,533$, $p<0,05$);

- ხარისხობრივად შემცირდა სხეულის მასა ძირითად ჯგუფში 8 %-ით ($r=0,332$, $p>0,05$), საკონტროლო ჯგუფში 6 %-ით ($r=0,250$, $p>0,05$);

- ქალების ორგანიზმის ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებამ გამოიწვია ცხიმოვანი კომპონენტის შემცირება და კუნთოვანის გაზრდა: ძირითად ჯგუფში ცხიმოვანი კომპონენტი შემცირდა საშუალოდ 17 %-ით ($r=0,223$, $p>0,05$), კუნთოვანი გაიზარდა 3 %-ით ($r=0,123$, $p>0,05$), საკონტროლო ჯგუფში ცხიმოვანი კომპონენტი შემცირდა 14 %-ით ($r=0,188$, $p>0,05$), კუნთოვანი გაიზარდა 2 %-ით ($r=0,156$, $p>0,05$);

- ანთროპომეტრიული მონაცემები ძირითად ჯგუფში შემცირდა 3 %-ით ($r=0,274$, $p>0,05$), საკონტროლო ჯგუფში 2 %-ით ($r=0,189$, $p>0,05$);

- ფიზიკური მომზადების მაჩვენებლები, რომლებიც განისაზღვრება ისეთი საკონტროლო ვარჯიშებით, როგორცაა 25 მ დისტანციის გავლა სხვადასხვა სტილით და 50 მ ფარფლებში, საშუალოდ გაუმჯობესდა ძირითად ჯგუფში 15 %-ით (5-7 წმ) ($r=0,772$, $p<0,01$), საკონტროლო ჯგუფში — 11 % (3 წმ) ($r=0,546$, $p<0,05$).

დასკვნა. აკვაფიტნესს სპეციალისტების პროფესიულ მომზადებაში აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, როგორც რეკრეაციული საქმიანობის ერთ-ერთ მოთხოვნად მიმართულებას, განსაკუთრებით ქალებისთვის.

პედაგოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ აკვაფიტნესის პროგრამები გამოირჩევა მაღალი გამაჯანსაღებელი ეფექტურობით, აგრეთვე სპეციალისტების შესაძლებლობით ჩაატარონ ფუნქციონალური და ფიზიკური მდგომარეობის, ასევე ქალების მოტორული აქტივობის დონის შეფასება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფეროიანი, ე. (2022). ტანდემობის დარღვევის და სქოლიოზის მქონე პირთა აკვარეაბილიტაცია. *II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ჯანმრთელობა და სპორტი». თბილისი, 17-18 მაისი:* 123-136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6632718>

2. ფეროიანი, ე. (2023). საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის აკვარეაბილიტაცია და კინეზოთერაპია. *მონოგრაფია, თბილისი, გამომცემლობა „მწიგნობარი“:* 114. ISBN 978-

9941-508-30-1

3. ფეროიანი, ე., ფარულავა, გ., დარსანია, თ. (2024). აკვათერაპია. *სახელმძღვანელო. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“*: 447. ISBN 978-9941-33-802-1

4. ფეროიანი, ე. (2024). ცურვის გამაჯანსაღებელი მნიშვნელობა. *სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; საქ. ფიზ. აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 24 მაისი, 2024 წ.*, თბილისი: 76-81.

5. Антипенкова, И.В. & Буслаева, Ю.А. (2024). Влияние занятия аквафитнесом на функциональные показатели женщин трудоспособного возраста. *В сборнике: Атомная энергия спорта. Материалы научно-методического семинара. Смоленск*: 25-32.

6. Бесчастных, Л.А. & Камински, А.А. (2024). Использование средств аквафитнеса в коррекции физического развития женщин 25-30 лет. *В сборнике: Перспективные направления в области физической культуры спорта и туризма. Материалы симпозиума XIX (LI) Международной научной конференции студентов. Аспирантов и молодых ученых. Кемерово*: 396-399.

7. Безотечество, К.И. & Терентьева, Е.И. (2023). Инновационные технологии аквафитнеса в процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности гидропедагога. *В сборнике: Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов. Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию кафедры физического воспитания и спорта БГУ. Минск*: 16-21.

8. Бодров, И.М. (2019). Анализ интереса и мотивации к занятиям аквафитнесом у женщин разных возрастных групп. *Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. № 2 (168)*: 36-39.

9. Борилкевич, В.Е. (2003). Об идентификации понятия «фитнес». *Теория и практика физической культуры. № 2*: 44-55.

10. Булгакова, Н.Ж. (2001). Плавание: Учебник для вузов. *М.: Физкультура и спорт*: 400.

11. Виноградов, П.А., Душанин, А.П., Жолдак, В.И. (1996). Основы физической культуры и здорового образа жизни: *Учеб. Пособие. М.: Совет. Спорт*: 587.

12. Думановская, Д.Т. & Зверева, С.Н. (2022). Особенности развития выносливости у женщин 40-60 лет на занятиях аквафитнесом. *Тенденции развития науки и образования. № 91-5*: 164-167.

13. Карась, Т.Ю. (2007). Методика оздоровления студенток подготовительной медицинской группы среднего специального учебного заведения с использованием плавания. *Вестник науки и образования. № 1*: 200.

14. Картамышева, М.А. & Лызар, О.Г. (2021). История возникновения аквафитнеса. *Вестник спортивной истории. № 1 (24)*: 52-60.

15. Крамина, С.В. (1986). Знакомьтесь аэробная гимнастика. *Спортивная жизнь России. №3*: 30-31.

16. Липовка, А.Ю. & Липовка, В.П. (2018). Оздоровительное плавание и аквафитнес в занятиях с людьми пожилого возраста. *Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. Т. 13. № 2*: 638-642.

17. Липовка, А.Ю., Моченов, А.А., Липовка, В.П. (2023). Системный подход к структуре современной системы оздоровительных технологий аквафитнеса. *Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. Т. 18. № 2*: 651-658.

18. Макеева, В.С. & Бойко, В.В. (2014). Теория и методика физической рекреации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Советский спорт: 152.
19. Меньшуткина, Т.Г. (1996). Плавание в массовой физкультурно-оздоровительной работе с населением: Учеб. пособие. СПб.: Евразия: 92.
20. Мякинченко, Е.Б. & Селуянов, В.Н. (2015). Оздоровительная тренировка по системе Изотон. *ТВТ Дивизион*: 36-88.
21. Овчинников, Ю.Д., Лызар, О.Г., Медников, А.Б. (2021). Аквафитнес — здоровье сберегающая технология, улучшающая повседневную активность человека. *Научно-методический журнал. № 2*: 59-63.
22. Шаравьева, А.В. (2018). Методика комплексного использования средств аквафитнеса в оздоровительной тренировке. *Известия Тульского государственного университета. Педагогика. № 3*: 128-135.
23. Сайкина, Е.Г. & Смирнова, Ю.В. (2013). Фитнес-технологии (самостоятельный контроль): Учебно-методическое пособие: 35-39.
24. Селуянов, В.Н. (2001). Технология оздоровительной физической культуры. М.: СпортАкадемПресс: 169.
25. Стеванич, А.Е., Надина, Е.Н., Трофимова, О.С., Мазуренко, Е.А. (2022). Организация и содержание занятий аквафитнесом с женщинами 40-45 лет. *Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. № 10 (212)*: 416-419.
26. Feroyan, E. & Parulava, G. (2022). The effectiveness of aquatherapy in osteochondrosis of the cervical spine. *Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies, 7(4)*: 143–150. [https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7\(4\).25](https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7(4).25)
27. Furman, Yu.M., Holovkina, V.V., Salnykova, S.V., Sulyma, A.S., Brezdeniuk, O.Yu., Korolchuk, A.P., Nesterova, S.Yu. (2018). Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years. *Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. № 4*: 184-188.
28. Salnykova, S.V., Furman, Yu.M., Sulyma, A.S., Hruzevych, I.V., Gavrylova, N.V., Onyschuk, V.Ye., Brezdeniuk, O.Yu. (2018). Peculiarities of aqua fitness exercises influence on the physical preparedness of women 30-49 years old using endogenous-hypoxic breathing method. *Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. № 4*: 210-215.